
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 78.09

DOI 10.5281/zenodo.15210426

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-ПИАНИСТОВ

THE PECULIARITIES OF THE CHINESE WORLDVIEW AS A BASIS FOR THE FORMATION OF THE PERFORMING CULTURE OF PIANO STUDENTS

ВЭЙ ЦЮЯНЬ,

Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

WEI QIUYAN,

St. Petersburg State Institute of Culture.

В статье исследуются особенности китайского мировоззрения как основы для формирования исполнительской культуры студентов пианистов. Предпринимается попытка обобщения исторического опыта китайской фортепианной школы, синтезирующей исполнительские и педагогические направления и использующей особенности китайского мировоззрения как основы формирования исполнительской культуры пианистов. Основное внимание уделяется современному состоянию китайской фортепианной школы, ключевым педагогам и исполнителям, а также интерпретационным и методическим принципам. Исследуются особенности китайского мировоззрения, лежащего в основу формирования исполнительской культуры студентов-пианистов. Рассматривается китайская система «цигун» как философско-эстетическую и двигательно-дыхательную основу пианистического мастерства.

The article examines the peculiarities of the Chinese worldview as the basis for the formation of the performing culture of piano students. An attempt is made to generalize the historical experience of the Chinese piano school, synthesizing performing and pedagogical trends and using the peculiarities of the Chinese worldview as the basis for the formation of the performing culture of pianists. The main focus is on the current state of the Chinese piano school, key teachers and performers, as well as interpretative and methodological principles. The article examines the peculiarities of the Chinese worldview, which forms the basis for the formation of the performing culture of piano students. The Chinese qigong system is considered as a philosophical, aesthetic and motor-respiratory basis of pianistic mastery.

Ключевые слова: *китайское мировоззрение, исполнительской культуры, пианисты, высшее образование, формирование культуры.*

Key words: *Chinese worldview, performing culture, pianists, higher education, culture formation.*

Актуальность темы настоящей статьи связана с быстрым развитием китайской фортепианной школы, которая заняла передовые позиции в мировом пианизме: этот процесс продолжается в настоящее время, вызывая интерес к теоретическим аспектам китайского исполнительства с учетом особенностей китайского мировоззрения, ставшему феноменом XXI века. Китайское фортепианное искусство важно для мультикультурализма и современных исполнительских практик, но научное осмысление данного вопроса продолжает оставаться недостаточно изученным. Несмотря на рост качества русскоязычных работ китайских исследователей, литература на китайском языке остаётся поверхностной, сосредоточенной на частных проблемах. В рамках настоящей статьи производится обобщение фактологического материала и формирование новой концепции современного китайского пианизма, переходящего от экстенсивного расширения к интенсивному росту с учетом особенностей китайского мировоззрения, являющегося основой формирования исполнительской культуры студентов-пианистов. На основании вышеизложенного была сформулирована проблема: каким образом необходимо учитывать особенности китайского мировоззрения при формировании исполнительской культуры студентов-пианистов?

В начале XX века китайские музыканты, обучавшиеся за границей, познакомили страну с западной музыкальной теорией и предложили концепции китайской музыки. Я. Ван исследует процесс формирования китайской исполнительской и педагогической фортепианной школы в условиях диалога культур, анализируя историко-теоретические аспекты развития китайского фортепианного искусства, предлагая музыковедческое осмысление понятия «китайская фортепианная школа» и того, как взаимодействие китайских пианистов с западными исполнителями и изучение достижений западноевропейских школ повлияло на формирование уникального направления, творческого коллектива и методической системы в национальном музыкальном искусстве [2, с. 32]. В работе Ю. Цю исследуется развитие музыкальной культуры студентов китайских колледжей при обучении фортепиано, подчёркивается влияние межкультурного взаимодействия на техническое мастерство пианистов, отмечается нехватка педагогического акцента на общем музыкальном развитии, что требует дальнейшей методологической проработки [7, с. 204]. С. Ма считает, что формирование звуковых представлений у китайских учеников требует дополнительного внимания из-за особенностей языка и эмоционального восприятия: затем развивается гармонический слух, позволяющий понимать вертикальную составляющую музыки, после чего акцент переносится на полифонический слух, обеспечивающий раздельное восприятие нескольких звуковых линий. По мнению исследователя, при формировании исполнительской культуры студентов-пианистов внимание следует уделять освоению тембро-динамического слуха для передачи характерного звучания при переложениях и развитию коллективного метроритма, который помогает сохранять выразительность исполнения [4, с. 274]. Ц. Фань подчеркивает, что фортепиано в Китае воспринимается как часть культурной индустрии, обеспечивающей финансовый успех через конкурсы и концерты: дети мечтают о международной карьере, но при этом ставится вопрос, как сохранить национальную уникальность и интегрировать фортепиано в многотысячелетнюю китайскую традицию, одновременно занимая место на мировой сцене [6, с. 1002]. С данной позицией соглашается и Б. Сун: в учебном процессе фортепианного класса в Китае национальная музыка занимает незначительное место, чему способствуют несовершенства системы образования, заимствование западных методов и ограниченное количество оригинальных произведений. Китайские педагоги часто копируют иностранный опыт, а национальный репертуар состоит в основном из аранжировок традиционных мелодий. Кроме того, глубокие различия между китайской и западной музыкальными традициями затрудняют интеграцию народной музыки в фортепианный жанр. Между тем, национальную музыку необходимо адаптировать так, чтобы установить внутреннюю связь между западными и ки-

тайскими элементами, повышая совместимость культур и формируя кросс-культурное исполнение [5, с. 236].

По мнению М. Гао, в вузах КНР важное значение отводится формированию культуры фортепианного интонирования для эффективного донесения смысла музыки; при этом процесс профессионального становления пианистов основывается на адекватном восприятии произведений и развитии творческого диалога. Несмотря на отдельные исследования, сфера остается практически неизученной, и нужна методика формирования исполнительской культуры студентов-пианистов, опирающаяся на китайские и российские наработки, направленная на формирование культуры духовного общения через интонирование как в высших, так и в средних учебных заведениях России и Китая [3, с. 264]. И. Ван со ссылкой на российских педагогов и китайских исследователей отмечает, что недостаток музыкально-теоретических, исторических и критических знаний затрудняет создание стилистически грамотных интерпретаций европейской классики китайскими студентами, при этом интерпретация зачастую сводится к механическому выполнению рекомендаций преподавателя, а отсутствие связи между рациональными требованиями стиля и слуховыми представлениями тормозит творческое развитие и снижает уровень исполнительской культуры. Для повышения качества исполнения подчеркивается необходимость глубокого стилистического анализа, рефлексивно-слуховых практик и формирования внутренних критериев, что способствует развитию музыкальной культуры в условиях постоянно изменяющегося мира искусства [1, с. 251].

В рамках настоящей статьи для изучения особенностей китайского мировоззрения как основы для формирования исполнительской культуры студентов-пианистов используется исторический подход, герменевтический и компаративный анализ, индуктивно-дедуктивный метод и другие, которые акцентируют внимание на восприятии и анализе фортепианной культуры КНР.

Осуществляя периодизацию в развитии фортепианной школы Китая и обсуждая ключевые моменты зарождения и развития китайской фортепианной школы, необходимо сфокусировать исследовательское внимание на важных коллизиях каждого периода. Большое влияние на китайский пианизм в межвоенный период оказали российские специалисты, которых привлекли к работе в первой государственной консерватории в Шанхае: значительный вклад внес Борис Захаров, который обучил талантливых китайских студентов и привлек внимание к фортепианной игре; Александр Черепнин также сыграл важную роль, соединяя китайские культурные традиции с современным музыкальным искусством (он продвигал идею создания национального стиля на базе китайских традиций и инициировал первый конкурс фортепианных сочинений в китайском стиле в 1934 году, что стало знаковым событием для творческой активности в Китае). Политическая нестабильность в Китае первой половины XX века, включая гражданскую войну и сопротивление японской агрессии, затрудняла развитие фортепианного искусства. Несмотря на это, Сяо Юмэй и другие преподаватели сумели сохранить Шанхайскую консерваторию, хотя остальные музыкальные заведения подверглись перемещениям и реструктуризации. В 1953 году реорганизовали даже Центральную консерваторию в Пекине. Фортепианное исполнительство и педагогика продолжали развиваться; многие молодые пианисты (Ли Цуйчжэнь и другие) уехали за рубеж для совершенствования навыков, а по возвращении способствовали развитию музыкального образования в Китае. На начальном этапе китайского фортепианного исполнительства главную роль играла педагогика, в то время как концерты были редки и посещались в основном иностранцами. Ситуация начала меняться с середины 1930-х годов с активным выступлением первого поколения китайских пианистов. Работа русских музыкантов также способствовала стабильному развитию этой сферы, и к концу периода началось формирование элементов фортепианной структуры, несмотря на ограниченное распространение из-за объективных причин.

После провозглашения Китайской Народной Республики в 1949 году и до начала «культурной революции» музыка стала частью государственной политики, поддерживавшей коммунистические идеи, что безусловным образом отразилось на формировании китайского мировоззрения и формировании исполнительской культуры. В большинстве крупных городов, например, Шэньян и Чэнду, открылись консерватории, а в институтах искусств появились фортепианные отделения. Главную роль в этом периоде сыграло влияние советской фортепианной школы. До начала 1960-х годов Китай ориентировался на советскую систему в подготовке кадров, что стало логичным историческим выбором. Советские специалисты Дмитрий Серов и Арам Татулян оставили значительный след, обучая молодых пианистов и создавая систему преподавания, включающую учебные программы и литературу, важные и сегодня. Китайские студенты также обучались в СССР и Восточной Европе, и к 1960 году было подготовлено более 50 высококвалифицированных специалистов, которые в дальнейшем возглавили различные музыкальные учреждения в Китае.

До середины 1960-х годов китайская фортепианная культура активно развивалась, а исполнители добивались успехов на международных конкурсах. Качество пианизма в стране значительно возросло, что отразилось на концертных программах и экзаменационных стандартах. Этот период характеризовался государственной поддержкой фортепианного искусства, его интеграцией в художественную политику и усилением исполнительского успеха на мировой сцене, основанного на советском опыте. Слушательская аудитория становилась все более подкованной и уважала социальный статус музыкантов. Однако, с началом «культурной революции» в 1966-1976 годах, фортепианное искусство в Китае подверглось жестоким репрессиям. Музыкальные отделения закрыли, преподаватели остались без работы, а многие пианисты подверглись издевательствам и позору. Несмотря на эти трудности, некоторые пианисты отказывались покинуть страну и старались сохранить искусство через исполнение фольклора и революционных песен. «Культурная революция» нанесла огромный урон, замедлив развитие фортепианного искусства, но оно смогло выжить, адаптируясь к условиям, установленным государством. После «культурной революции» и прихода к власти Дэн Сяопина в Китае начался «период реформ и открытости», что привело к возрождению музыкальных вузов, включая Центральную консерваторию и другие в крупных городах. Были восстановлены и расширены отделения фортепиано в различных институтах. К 1993 году количество вузов с музыкальными департаментами значительно увеличилось. В начале 1990-х годов Китай возобновил связи с российской фортепианной культурой, направляя студентов в Москву и Санкт-Петербург на обучение. Межправительственные соглашения упростили сотрудничество между китайскими и российскими консерваториями, что позволило обмениваться студентами и преподавателями. С 2000 года межправительственный комитет КНР начал реализовывать совместные образовательные, культурные, спортивные и здоровьесберегающие проекты. В 2002 году первая группа китайских студентов, состоящая из 157 человек, прибыла в Россию, а вскоре за ней последовала и вторая, численностью 67 человек. Это сотрудничество открыло возможность для талантливых молодых ученых продолжить обучение в аспирантурах российских консерваторий, что привело к потоку кандидатских диссертаций китайских авторов. Более половины приехавших музыкантов были пианистами, многие из которых уже имели высшее образование, что обеспечило дополнительное образование и серьезную квалификацию, ведущую к значительным успехам в китайской педагогике и исполнительстве. Результатом стала миграция китайских музыкантов в Европу, Азию, Америку и Австралию, что способствует международному обмену музыкальным опытом. Сегодня, спустя сорок лет «реформ и открытости», эксперты считают, что настало время подумать о переходе к новому этапу в истории китайского музыкального искусства, разделяя последние сорок лет на два периода: до середины 2000-х и после указанной даты. Указанные факторы неизбежным образом накладывали отпечаток на мировоззрение китайских исполнителей: в

1990-е годы китайская фортепианная культура стремилась восстановить позиции, утраченные в период «культурной революции», возвращаясь к дореволюционному уровню, ориентируясь на советские традиции и развивая стилевой плюрализм. К середине 2000-х китайская фортепианная культура вышла на новый уровень: число вузов с художественными специальностями значительно возросло, а количество обучающихся игре на фортепиано превысило 30 миллионов. Значительное увеличение классных аудитории совпало с качественным скачком, который символизировали международные успехи Лан Лана и Ли Юньди. С тех пор китайские пианисты заняли прочные позиции на международной сцене. Культурная экспансия и привлечение иностранных специалистов способствовали формированию национальной фортепианной школы, ориентированной как на внутренний рынок, так и на мировую арену, диктуя многие правила ее функционирования.

Китайская фортепианная педагогика представлена мастерами разных поколений, преимущественно старшего, что связано с накопленным опытом. Многие педагоги получили образование в Шанхайской консерватории, тесно связанной с российской школой. Педагоги среднего поколения обучались у советских мастеров, что отразилось на их методах. Современные педагоги продолжают традиции, укрепляя связи с российскими музыкальными учреждениями. Китайское мировоззрение, акцентирующее внимание на традициях, наследии и уважении к старшим, играет ключевую роль в формировании исполнительской культуры студентов-пианистов, поскольку подчеркивает значимость многолетней наставнической практики, укрепляет культурные связи и способствует интеграции международных педагогических подходов. Продолжающийся фортепианный бум в Китае привел к постоянному появлению музыкантов мирового класса: первое поколение таковых представлено Яном Цзяжэнем и Чжаном Цзюаньвэй. Пианисты, получившие образование как в китайских, так и в иностранных вузах, составляют основную часть профессуры, отличающуюся диверсифицированными интерпретационными решениями. Молодежь, вышедшая на международную музыкальную сцену в конце XX и начале XXI веков, включает пианистов, таких как Цинь Чуань и Чэнь Са. Всех их объединяет китайское мировоззрение, основанное на уважении к традиции и достижениях прошлых поколений, играющее важную роль в создании современного пианистического сообщества. Именно китайское мировоззрение способствовало включению комплексного образовательного подхода, соединяющего восточные и западные элементы, в китайскую исполнительскую культуру студентов-пианистов.

Для Китая характерно традиционное уважение к учителю в Китае, корни которого уходят в философские концепции Конфуция и Лао-цзы. Это уважение подразумевает послушание и почтительность, но в современных условиях оно зачастую мешает открытому сотрудничеству между учениками и преподавателями и может привести к напряженности в отношениях. Такое восприятие ролей не соответствует современным образовательным подходам, что особо заметно в учебном процессе по игре на фортепиано. Традиционная структура, при которой акцент делается на статусе, а не на знаниях, может создавать эмоционально напряженные отношения и негативно влиять на способность учеников воспринимать и воспроизводить музыку.

Нельзя не упомянуть и про цигун: возникший в Китае более четырех тысяч лет назад, цигун объединяет дыхательные техники, движения тела и контроль мыслей, что способствует физическому и духовному развитию. Концепция «ци» играет ключевую роль, направляя жизненные процессы. Принципы цигун применяются и в обучении игре на фортепиано, используя философию «инь-ян» для достижения гармонии в движениях пальцев и звуке. Дыхание и движения пианиста приравниваются к дыхательной гимнастике, помогая создать уникальную систему фортепианного исполнения с китайской спецификой. Циркуляция энергии «ци» в теле связана с движениями через руки, плечи и бедра. В фортепианном исполнении техника медитации делится на три этапа по Чжао Сяошэну: накопление впечатлений, исслед-

дование произведений и создание уникального звучания. Теория «нотной памяти» основана на концентрированном внимании и памяти исполнения. Правильное дыхание важно для музыкантов, поскольку влияет на темп и стиль игры. Чжао Сяошэн советует музыкантам выравнивать дыхание и фокусироваться на связи между дыханием и музыкой.

Таким образом, особенности китайского мировоззрения закладывают прочную основу для формирования исполнительской культуры студентов-пианистов, поскольку они способствуют развитию глубокой эмоциональности, стремлению к гармонии и поиску баланса между техникой и артистизмом. Ключевым аспектом является интеграция традиционных ценностей, таких как коллективизм, уважение к прошлому и внимание к деталям, что позволяет учащимся воспринимать музыку не только как набор технических навыков, но и как способ самовыражения, отражающий культурное наследие. Особый акцент на поиске внутренней гармонии и единства между человеком и окружающим миром влияет на интерпретацию произведений, делая её более осмысленной и проникновенной. Значимость фортепианной культуры в современном китайском обществе неоспорима. Несмотря на сложности, связанные с традициями и политикой, китайская исполнительская школа активно развивается, опираясь на специфику китайского мировоззрения, стремясь влиять на глобальные процессы и завоевывая новые достижения. Теоретическая значимость данной статьи заключается в оценке философских аспектов темы и фиксации теоретической базы эволюции китайской фортепианной школы. Практическая значимость проявляется в выводах, которые могут помочь модернизировать систему высшего музыкального образования в Китае. Аналитические материалы статьи могут использоваться для создания учебных пособий и лекций, а также для модификации учебных программ, чтобы адаптировать их к современным технологиям.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван И. Рефлексивные практики как средство развития стилевого мышления китайских студентов-пианистов // Актуальные вопросы современной науки: сборник статей XII Международной научно-практической конференции, Пенза, 05 апреля 2024 года. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. С. 249-252.
2. Ван Я. О специфике понятия «китайская фортепианная школа» // Художественное образование и наука. 2024. № 3(40). С. 31-40.
3. Гао М. О методике формирования культуры интонирования студентов-пианистов в классе фортепиано в вузе КНР // Педагогическое образование. 2024. Т. 5. № 12. С. 262-266.
4. Ма С. О фортепианно-ансамблевом музицировании как методе формирования основ музыкальной культуры юных китайских пианистов / С. Ма // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 6-1. С. 271-276.
5. Сун Б. Интеграция произведений китайских композиторов в учебном процессе фортепианного класса музыкальной школы // Человеческий капитал. 2022. № 12-1(168). С. 234-240.
6. Фань Ц. Роль международных музыкальных конкурсов в развитии китайского пианизма / Ц. Фань // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 5. С. 1001-1007.
7. Цю Ю. К вопросу о развитии музыкальной культуры студентов китайских колледжей в процессе обучения фортепиано / Ю. Цю // Педагогический научный журнал. 2024. Т. 7. № 4. С. 202-205.

Поступила в редакцию: 30.03.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Вэй Цюянь, 2025.